

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOUALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WAR A B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M, ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

**POTENTIAL IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE DISTRIBUTION OF
URBAN CENTERS FAVORABLE TO INTRODUCTION OF *RITCHIEA
CAPPAROIDES* (ANDREWS) BRITTEN IN GREEN SPACES IN BENIN**

**IMPACT POTENTIEL DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA REPARTITION
DES CENTRES URBAINS FAVORABLES A L'INTRODUCTION DE *RITCHIEA
CAPPAROIDES* (ANDREWS) BRITTEN DANS LES ESPACES VERTS DU BENIN**

**Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE¹, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO^{1*},
Rodrigue IDOHO², Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU³, Carolle AVOCEVOU-
AYISSO⁴, Adande Belarmain FANDOCHAN⁴**

¹Horticultural Research and Green Space Planning Unit, Laboratory of Plant, Horticultural and Forestry Sciences, School of Horticulture and Green Space Planning, National University of Agriculture, P.O. Box 43, Kétou, Benin.

²School of Plant and Seed Management and Production (EGPVS), National University of Agriculture, BP 43, Kétou, Benin.

³Laboratory of Biomathematics and Forest Estimations, Faculty of Agricultural Sciences, University of Abomey-Calavi, 04 BP 1525, Cotonou, Benin

⁴Forestry and Bioresource Conservation Research Unit, School of Tropical Forestry, National University of Agriculture, P.O. Box 43, Kétou, Benin.

Corresponding authors : Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE¹ Email : aubinadjakidje@gmail.com ;

Reçu 30/03/25 ; Evalué le 15/05/25 ; Accepté 31/5/25

ABSTRACT

The valorization of *Ritchiea capparoides*, an endemic African species, is essential due to its ecological importance and its many local uses. This study aims to understand the current and future distribution of favorable urban habitats for its conservation in Benin. Current and future bioclimatic data were modeled using MaxEnt software to predict suitable urban habitats for the species under RCP 4.5 and RCP 8.5 scenarios. The analyses incorporated climatic, edaphic, and topographic data. Currently, favorable urban centers are concentrated in southern and central Benin. Under RCP scenarios, a shift of favorable habitats toward southern regions is predicted, while marginal areas decline. Extreme scenarios (RCP 8.5) indicate a more drastic reduction of intermediate habitats. The study recommends proactive management of urban green spaces to conserve the species, including adaptive planning and local community involvement. Continuous monitoring and adaptive strategies are essential to address increasing climatic pressures.

Keywords: *Ritchiea capparoides*, modeling, climate change, valorization, urban centers, Benin.

RÉSUMÉ

La valorisation de *Ritchiea capparoides*, une espèce endémique d'Afrique, est essentielle en raison de son importance écologique et de ses nombreuses utilisations locales. Cette étude vise à comprendre la répartition actuelle et future des habitats urbains favorables à sa conservation au Bénin. Les données bioclimatiques actuelles et futures ont été modélisées à l'aide du logiciel MaxEnt pour prédire les habitats urbains appropriés pour l'espèce sous les scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5. Les analyses ont intégré des données climatiques, édaphiques et topographiques. Actuellement, les centres urbains favorables sont concentrés dans le sud et le centre du Bénin. Sous les scénarios RCP, un déplacement des habitats favorables vers les régions méridionales est prévu, tandis que les zones marginales diminuent. Les scénarios extrêmes (RCP 8.5) indiquent une réduction plus drastique des habitats intermédiaires. L'étude recommande une gestion proactive des espaces verts urbains pour conserver l'espèce, y compris une planification adaptative et l'implication des communautés locales. Une surveillance continue et des stratégies adaptatives sont essentielles pour faire face aux pressions climatiques croissantes.

Mots-clés: *Ritchiea capparoides*, modélisation, changement climatique, valorisation, centres urbains, Bénin.

I- INTRODUCTION

Urban green space planning plays a pivotal role in preserving biodiversity, enhancing ecological resilience, and improving the quality of life in cities facing rapid urbanization and climate change (S.T.A. Pickett *et al.*, 2011, p.334). By adopting a biogeographic approach, urban planners can leverage the natural distribution and ecological characteristics of local species to design green spaces that are both sustainable and ecologically functional (R. H. MacArthur *et al.*, 1967, p.83). This approach promotes the valorization of endemic and native species, which are naturally adapted to local edaphic and climatic conditions, require fewer resources for maintenance, and provide critical ecosystem services (M. Hought, 1984 p.79 ; O. L. Gilbert, 1989, p.50)

In this context, *Ritchiea capparoides*, an endemic plant species of Benin, represents a key opportunity for strengthening urban biodiversity. Its ecological characteristics make it particularly suited for integration into urban green spaces, where it can contribute to species diversity, landscape restoration, and ex situ conservation efforts—particularly vital in the face of widespread natural habitat degradation (Pickett *et al.*, 2011, p.356; Grose, 2014, p.72). Native and endemic species also enrich urban ecological networks by transforming fragmented urban areas into ecological corridors or biodiversity islands, supporting plant and animal populations in increasingly anthropogenic landscapes (H. Sukopp *et al.*, 1982, p.2; R. Noss, 1993, p.56 ; D. Li, 2009, p.616; R. Meffin *et al.*, 2010, p.810).

Urban environments, often described as "ecological islands" (R. H. MacArthur *et al.*, 1967, p.83), offer refuge opportunities for threatened local species (M. Fan *et al.*, 2016, p.223), while contributing to climate regulation, stormwater management, and ecosystem health (V. Klaus *et al.*, 2021, p.88). However, to ensure successful integration of such species, ecological modeling tools like MaxEnt are essential. These tools enable precise identification of favorable habitats based on climatic, edaphic, and topographic variables, under both current and projected climate conditions (S. Phillips *et al.*, 2017, p.890). Modeling under RCP 4.5 and RCP 8.5 scenarios allows for anticipation of future habitat shifts and guides the strategic planning of urban green spaces (T. F. Stocker *et al.*, 2013, p.333).

Despite their adaptive traits, native species are not immune to the impacts of climate change, which alters temperature regimes, precipitation patterns, and the frequency of extreme events (M. C. Urban, 2015, p.572). Even highly resilient species, such as the baobab, have experienced significant mortality due to prolonged droughts in the Sahel (S. Maranz, 2009, p.1188). These observations underscore the vulnerability of *Ritchiea capparoides*, whose suitable habitats may contract or shift under future climatic stressors.

Climate is a dominant driver in plant distribution and ecological dynamics (I. Jarić *et al.*, 2019, p.453 ; A. M. Iler *et al.*, 2021, p.231), influencing species coexistence (C. Ammer, 2019, p.55), community composition (J. C. Habel, 2021, p.1749), and the very structure of ecosystems. As a global challenge, climate change threatens biodiversity by accelerating species decline and ecosystem degradation (M. Goldgberg *et al.*, 2019, p.14804–14805 ; D. Schimel, 2013, p.53; M. Pacifici *et al.*, 2015, p.219 ; A. B. Fandohan *et al.*, 2016, p.6). Many plant species face limited adaptive capacity or migration potential, making them particularly susceptible to extinction (R. Noss *et al.*, 2012, p.18 ; S. Maxwell *et al.*, 2016, p. 144). The IPCC forecasts a global temperature rise of 0.3 to 4.5 °C by 2100 (T. F. Stocker *et al.*, 2013, p.333), suggesting profound transformations in species distributions and the functionality of ecosystems.

In this context, it becomes crucial to analyze the current and future distribution of urban centers favorable to *Ritchiea capparoides* in Benin. The objectives of this study are therefore threefold: (i) to map current urban centers hosting favorable habitats for the species, (ii) to assess the impact of future climate scenarios (RCP 4.5 and 8.5) on these habitats, and (iii) to propose

adaptive urban management strategies that can support the persistence and expansion of green spaces favorable to *Ritchiea capparoides*, while simultaneously addressing climate and urbanization challenges.

By proposing biogeographically informed planning solutions, this research seeks to reconcile the conservation of endemic biodiversity with the sustainable development of urban ecosystems, offering a model for resilient cities that integrate local ecological heritage into their green infrastructure.

II- MATERIALS AND METHODS

II-1. Study area

This study was conducted within the distribution area of the target species in Benin, across four phytogeographic districts in the Guineo-Congolese (Pobè) and Guineo-Sudanese (Plateau, Bassila, Borgou Sud) zones.

The Pénésoulou Classified Forest (5,575.5 ha) in Bassila features three soil types: sandy or sandy-silty ferruginous soils, red-brown ferrallitic soils, and low-humus hydromorphic soils. Vegetation includes gallery forest (13%), dry dense forest (10%), open forest and wooded savannah (29%), and wooded and shrubby savannah (46%).

The Sakété Classified Forest (60 ha), near Sakété city, has a subequatorial climate with two rainy and two dry seasons, annual rainfall around 1,112.7 mm, and average temperatures of 27.9°C. Soils vary by topography: clayey ferrallitic soils on plateaus, sandstone on slopes, and hydromorphic sandy or clayey soils in depressions.

The Agoua Classified Forest (75,300 ha) lies in a Sudanian-influenced subequatorial climate with two seasons. It includes the Otio and Zou rivers and many small temporary streams. Soils are ferruginous, ferrallitic, mineral hydromorphic, and mineral.

The Monts-Kouffé Classified Forest (182,422 ha), spanning Bassila, Ouèssè, and Bantè, belongs to the Sudano-Guinean domain with two seasons. The terrain is a slightly uneven peneplain with hills, altitudes between 200 and 300 m, and a limited hydrographic network that dries up in the dry season. Soil details are less specified but relief includes granite formations used for agriculture.

The Lama Classified Forest (about 16,250 ha) in southern Benin's Guineo-Congolese zone has a subequatorial climate with four seasons, vertisols and sandy-clay soils, and supports a dense semi-deciduous forest within the Dahomey Gap, alongside forest plantations for conservation and resource use.

Finally, Bassila Forest in the Donga department is part of the Sudano-Guinean zone, characterized by Sudanian open forests dominated by *Isoberlinia doka*. It receives about 1,200 mm of rainfall annually and features two main soil types: tropical ferruginous and ferrallitic soils.

II-2. Species occurrence data

Occurrence data were collected in the field. 156 occurrences points were collected in six different forests of Benin where the species was found.

II-3. Environmental data

This study utilized data on climate, soil, and topography to model the distribution of ***Ritchiea capparoides***. Twenty-one bioclimatic variables related to precipitation and temperature, at a 1 km² resolution, were sourced from the AfriClim database (P. Platts et al., 2015, p.105). Future climate projections were based on Representative Concentration Pathways (RCP) 4.5 and 8.5

scenarios, representing moderate and pessimistic emission trajectories, respectively (IPCC, 2013, p.122). These contrasting scenarios enable assessment of a range of climate change impacts, aiding in realistic adaptation planning and anticipation of extreme conditions such as droughts and high temperatures. Soil data were obtained from the FAO Soils Portal, while topographic information (slope) was sourced from the FAO global database, ensuring comprehensive environmental input for the species' conservation and sustainable use modeling.

II-4. Modeling approach

MaxEnt Version 3.4.1 software (S. Phillips *et al.*, 2017, p.889) was used to model cities that may have green spaces suitable for *R. capparoides* under current and future conditions. This algorithm was selected not only for its widespread use, but also for its efficiency in handling small sample sizes and not requiring absence data (S. Phillips *et al.*, 2017, p. ; S. Phillips *et al.*, 2006, p.243 ; S. M. Wisz *et al.*, 2008, p.768). Additionally, Maxent is recommended for complex models, especially in cases of model transferability across time and space (D. L. Warren *et al.*, 2011, p.337 ; E. Moreno-Amat *et al.*, 2015, p.313). Environmental and species occurrence records were used to run the model with 5 replicates, allocating 60% of the data to model training and 30% to testing. However, we kept a regularization parameter value of 1, used the automatic features option, and kept the logistic output format. The updated version of MaxEnt is based on an inhomogeneous Poisson process (IPP) which is a widely used model for a random set Z of points in a domain D . This tool can estimate the effects of environmental variables and relative abundance using the IPP maximum likelihood model (W. Fithian, 2015, p.430). Model performance was assessed using AUC (P. Platts *et al.*, 2015, p.106). An AUC value > 0.8 indicates good model performance (J. A. Swets, 1988, p.1289).

II-5. Urban centers suitability mapping of *Ritchiea capparoides*

The average ASCII rasters generated by the MaxEnt models were used to map habitat suitability. These results were imported into ArcGIS v.10.8 for mapping. We defined three habitat classes : Unsuitable; Suitable and Highly Suitable using the logistic threshold values of the minimum presence in training and the presence at the 10th percentile.

III- RESULTS

III-1. Model performance

The environmental prediction model demonstrates a remarkable performance in the analysis of the potential distribution of urban centres favourable to *Ritchiea capparoides*. The ROC curve displaying high AUCs (0.984 for training data and 0.976 for test data) presents an excellent ability to discriminate between the presence and absence of the species. This small difference between the training and test sets reflects a robust generalisation, limiting the risks of overfitting. Moreover, the model response to environmental gradients, visible in the first graph, highlights significant variations depending on the specific bioclimatic conditions, suggesting a sensitivity of the species to precise environmental thresholds. These results confirm the reliability of the model and its relevance for identifying the ecological niches of the species, while constituting a valuable tool for the conservation and management of the impacts of climate change.

III-2. Contribution of variables and model validation

The analysis of variable contributions and permutation importance in the MaxEnt model reveals differing influences on ecological niche modeling, including soil-related variables (hwsd). The variable bio14 has the highest contribution (38.2%), indicating a major role in predicting species distribution, but its low permutation importance (7.2%) suggests limited independent

impact when permuted. Bio15 follows with a 17.6% contribution and moderate permutation importance (4.8%), indicating a notable yet less decisive role. Bio3 is critical for model stability and performance, with a 16.3% contribution and very high permutation importance (44.6%), marking it as essential for accurate predictions. Variables bio2 (6.4% contribution, 11% permutation) and bio6 (4.1% contribution, 16.3% permutation) have moderate influence, important for predictive accuracy when varied. In contrast, bio7 (2.8% contribution, 0.2% permutation) and bio17 (0.3% contribution, 2.9% permutation) have minimal contributions and importance. Regarding soil variables, hwsd contributes 11.6% but has low permutation importance (3.4%), suggesting soil characteristics influence model construction but have limited independent effect when isolated. Overall, while climatic variables dominate species distribution modeling, soil variables also provide a meaningful contribution and should be included for improved prediction accuracy.

Table 1 : Estimates of the relative contributions of environmental variables to the MaxEnt model

Variables	Percent contribution	Permutation importance
Bio14	38.2	7.2
Bio15	17.6	4.8
Bio3	16.3	44.6
Hwsd	11.6	3.4
Bio2	6.4	11
Bio6	4.1	16.3
Bio7	2.8	0.2
Bio13	2.6	9.6
Bio17	0.3	2.9

III-3. Dynamics of the distribution of favorable urban centers of *Ritchiea capparoides* in Benin

The map in Figure 1 illustrates the current distribution of urban centers favorable to the conservation of *Ritchiea capparoides* in Benin. The very favorable and favorable urban centers are mainly concentrated in the south and center of the country with a slight extension towards the North-West: Zogbodomey, Bopa, Lalo, Ouinhi, Toffo, Zè, Pobè, Sakété, Za-Kpota, Bantè, Glazoué, Savè, Ouèssè, Djougou, Bassila and Ouaké, where the climatic, edaphic and water conditions seem particularly favorable to the development of the species. As for the urban centers in the north, they are unfavorable, reflecting more severe environmental constraints, such as less suitable soils. This geographic distribution highlights a clear climatic and ecological transition from north to south, highlighting the species' dependence on humid and fertile urban areas in the south to thrive. These results also demonstrate the importance of preserving and managing urban green spaces in highly favourable urban centres, while exploring adaptation strategies to improve conditions in marginal or unfavourable urban settings.

Figure 1: Current distribution of urban centers favorable to the conservation of *Ritchiea capparoides* in Benin

According to the RCP 4.5 climate scenario for 2055 and 2085, climate change will significantly affect the distribution of urban centers favorable to *Ritchiea capparoides* in Benin. By 2055, many northern and central cities remain unfavorable, while some cities in ecological transition include Bassila, Savalou, Savè, and Glazoué. Highly favorable urban green spaces are mainly found in the south and south-central regions, particularly in Bantè, Ouèssè, Zogbodome, Pobè, Lokossa, Bopa, Lalo, Zè, Sakété, Toffo, Ouinhi, Dogbo-Tota, Djakotome, and Covè. By 2085, unfavorable areas slightly expand southward, shrinking favorable green spaces, yet highly favorable zones increase significantly, covering more southern and south-central cities such as Zogbodome, Pobè, Lokossa, Bopa, Lalo, Sakété, Toffo, Ouinhi, Dogbo-Tota, Djakotome, Djidja, Aplahoué, and Athiémé. This reflects a shift toward more humid, fertile urban areas, concentrating ideal conditions in southern cities. The findings emphasize the need to prioritize conservation and sustainable management in highly favorable areas and to integrate climate projections into urban planning by monitoring transition cities at risk and developing adaptation strategies for regions with moderate potential (Figure 2).

Figure 2 : Distribution of cities with urban green spaces favorable to *Ritchiea capparoides* under the RCP 4.5 scenario for 2055 (a) and 2085 (b)

Under the RCP 8.5 climate scenario for 2055 and 2085, significant shifts occur in the distribution of urban green spaces favorable to *Ritchiea capparoides* in Benin, reflecting extreme climate impacts. In 2055, highly favorable urban green spaces expand mainly in southern cities across the Mono, Plateau, Zou, and Collines departments, with moderate spread towards central cities, while northern cities remain largely unfavorable. Compared to the RCP 4.5 scenario, favorable urban centers decrease, replaced by a dominance of highly favorable spaces. By 2085, this trend intensifies, with highly favorable urban centers expanding further into central cities, while unfavorable conditions increase in the center-north. This indicates a tightening of suitable climatic conditions in favorable cities and a gradual exclusion of marginal urban areas. The RCP 8.5 scenario highlights a shift of ideal habitats towards southern and south-central cities, emphasizing the species' heightened vulnerability to climate change. These findings underscore the need for proactive management to protect key urban green spaces through climate-adapted conservation strategies, considering the ecological and socio-economic importance for local communities relying on this species (Figure 3).

Figure 3 : Distribution of cities with urban green spaces favorable to *Ritchiea capparoides* under the RCP 8.5 scenario by 2055 (a) and 2085 (b)

III-4. Strategies for the valorization of *Ritchiea capparoides* in Benin

To promote ***Ritchiea capparoides*** in Benin's urban green spaces, strategies include integrating the species into development plans in favorable southern and central cities, establishing planting programs in transitional urban areas under moderate climate scenarios, and raising local awareness through environmental education. Additionally, creating ecological corridors between green spaces will support population viability amid climate change, with ongoing monitoring to adapt conservation efforts.

IV- DISCUSSION

IV-1. Model performance

The environmental prediction model applied to *Ritchiea capparoides* shows impressive performances with high AUC values (0.984 for training and 0.976 for testing), indicating excellent discrimination between favorable and unfavorable areas. This robustness is consistent with the work of (M. Guidigan, et al., 2018, p.1232) on the modeling of *Kigelia africana*, where similar AUCs (> 0.95) were obtained, demonstrating the effectiveness of MaxEnt models in detecting ecological niches. Similarly, (R. Piwowarczyk et al., 2023, p.10741) reported AUC values ranging from 0.965 to 0.990 in their investigation of the effect of global warming on the potential distribution of *Phelypaea tournefortii*. (H. Gebremedhn et al., 2024, p. 15866), in their projections of the impact of climate change on the distribution of honey plants in northern Ethiopia, obtained an AUC of 0.960. In China, (S. Guiquan et al., 2023, p.1234) studied the geographic distribution and climate impacts on habitats of *Rhamnus utilis*, achieving AUC values of 0.978 for training and 0.959 for testing. Finally, (H. G. Wouyou, 2022, p.9) obtained an AUC of 0.96 in modeling *Caesalpinia bonduc* (L.) Roxb in Benin. These results are consistent with those of the present study, confirming the reliability and relevance of MaxEnt models for the analysis of ecological niches and climate impacts. However, it is important not to overestimate the AUC values, as this indicator does not always reflect the ecological relevance of the variables considered in the model.

IV-2. Contribution of variables to the model

The analysis highlights the primary influence of bioclimatic variables, particularly bio17 and bio3, on species distribution, supporting findings by (S. Guiquan et al., 2023, p.592) regarding precipitation's strong effect on wild palm distribution. While edaphic variables are also important, they play a secondary role, consistent with (G. A. Favi et al., 2022, p.9), who note soil factors affect localized habitats more than overall distribution. The interplay between climate and soil variables warrants further study to enhance model accuracy. Despite robust model performance, methodological limitations remain, including the absence of anthropogenic factors like urban expansion and deforestation, which can significantly impact species distribution. Moreover, cross-validation could be improved by incorporating advanced techniques with pseudo-random absence data to minimize bias.

IV-4. Distribution dynamics of urban centers favorable to the cultivation and conservation of *Ritchiea capparoides*

Plant habitat modeling is a key method for identifying favorable species habitats and predicting climate change impacts (E. B. Ayihouenou, et al., 2016, p.105). MaxEnt, which uses presence-only data, facilitates ecological niche modeling at various scales (J. Elith et al., 20026, p.139), but may be less accurate than methods like CLIMEX for new regions or future scenarios (B. L. Webber et al., 2011, p.987). Modeling of *Ritchiea capparoides* distribution in Benin shows strong dependence on climatic and soil conditions, with current presence mainly in the south and center, while northern urban areas remain unfavorable. Under RCP 4.5, favorable habitats are expected to contract northward, concentrating in the south; this trend intensifies under RCP 8.5, restricting optimal habitats to southern and south-central urban areas. Similar southward shifts under climate constraints have been observed for other species like *Kigelia africana* (M. Guidigan, et al., 2018, p.), wild palms (R. Idohou et al., 2017, p.1386), and *Boscia senegalensis* in Niger (I. D. Moussa et al., 2022, p.2061). However, projections must be interpreted cautiously due to methodological limitations and data quality issues affecting model accuracy (Y. Toffa et al., 2022, p.52), underscoring the need for improved approaches and high-quality data to guide effective conservation in Africa.

IV-5. Limitations of the modeling approach

Although effective, MaxEnt has limitations related to the quality of occurrence data, often incomplete or biased, and the absence of essential variables such as biotic interactions and anthropogenic pressures. In addition, the model is based on the assumption of a static ecological balance, which limits its relevance to climate change and spatio-temporal dynamics. Finally, MaxEnt is sensitive to the resolution of environmental variables and can produce overfitting, particularly its generalization capacity. To overcome these limitations, it is necessary to combine this approach with other methods and to integrate biotic, anthropogenic and dynamic factors to improve the robustness of predictions.

IV-6. Strategies for the valorization of *Ritchiea capparoides* in Benin

The valorization of native species like *Ritchiea capparoides* in Benin's urban green spaces enhances biodiversity and ecosystem resilience amid climate and human pressures. Studies (S.T.A. Pickett et al., 2011, p.359 ; Grose, 2014, p.75 ; S. Phillips et al., 2006, p.252) show that native species better adapt to local soils and climates, improving sustainability. Integrating *Ritchiea capparoides* into urban planning in cities such as Zogbodomey, Pobè, and Sakété follows recommendations (M. Fan et al., 2016, p.223) for creating functional urban landscapes and reducing heat islands under RCP 4.5. Planting in transition zones like Bassila, Savalou, and Glazoué supports resilient ecosystems (T. F. Stocker et al., 2013, p.333 ; N. B. Grimm et al., 2008, p.757). Community involvement fosters conservation and sustainable use while

ecological corridors connecting fragmented habitats (M. Zhao et al., 2024, p.112 ; D. Wang et al., 2024, p. 1440477) ensure population viability and dispersal under climate change. The literature supports a combined strategy of native biodiversity, urban planning, community engagement, and connectivity to protect *Ritchiea capparoides* and enhance urban resilience.

V- CONCLUSION

This study underscores the vital role of urban centers in southern and central Benin for the conservation and promotion of *Ritchiea capparoides*. Current climatic and soil conditions favor these regions, and climate change is expected to further concentrate suitable habitats there, while northern urban centers will become less suitable. Key cities identified as highly favorable include Zogbodomey, Pobè, Sakété, Lalo, and Bantè. Integrating *Ritchiea capparoides* into urban green space planning through targeted planting, ecological corridors, and community involvement offers significant ecological and socio-economic benefits. These include biodiversity preservation, mitigation of urban heat islands, improved living conditions, and enhanced sustainable development via the species' traditional uses in medicine and food. Adaptive management, regular ecological monitoring, and climate-responsive strategies are essential to ensure long-term success. As an endemic and resilient species, *Ritchiea capparoides* represents a strategic asset for balancing biodiversity conservation with sustainable urban development in Benin.

REFERENCES

- Ammer Christian. 2019. Diversity and forest productivity in a changing climate. *New Phytol.* 221, 50–66. <https://doi.org/10.1111/nph.15263>
- FAVI Gnimansou Abraham., DASSOU Gbèwonmèdéa Hospice, AGOUNDÉ Gafarou, OUACHINOUE Jérôme Marie -Ange Sènamì, DJIDOHOKPIN Donald, ADOMOU Aristide Cossi, YEDOMOHAN Hounnankpon, TOSSOU Monique and AKOÈGNINOUE Akpovi, 2022, Current and future distribution pattern of *Cochlospermum planchonii* and *Cochlospermum tinctorium* in Benin (West Africa), in response to climate change scenario. *Modeling Earth Systems and Environment*, 1-14.
- FAN Mei-Ying, PAN Kai-Xuan, HAN Wen-Juan, LU Yi Jun, QI Shen, Wang Meng, REN Yuan, QU Ze-Long, CHANG Jie and GE Ying, 2016, A strategy for introducing an endangered plant *Mosla hangchowensis* to urban area based on nitrogen preference. *Acta Physiologiae Plantarum*, Volume 38 numéro 11, 223. <https://doi.org/10.1007/s11738-016-2278-4>.
- FANDOHAN Adandé. Belarmain, MOUTOUAMA Jacob Koundouonon, BIAOU Honoré, GOUWAKINNOUE Gérard Nounagnon, ADOMOU Aristide Cossi, 2015, Le réseau d'aires protégées Bénin-Togo assure-t-il la conservation de *Thunbergia atacorensis* (Acanthaceae) ? *Sciences de la Vie, de la Terre et Agronomie*, Volume 3 numéro 2.
- FITHIAN William, ELITH Jane, HASTIE Trevor and KEITH David, 2015, Bias correction in species distribution models: pooling survey and collection data for multiple species. *Methods in Ecology and Evolution*, 6(4), 424–438. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12242>
- GILBERT Oliver, 1989, The ecology of urban habitats. London: *Chapman and Hall*. <https://doi.org/10.1007/978-94-009-0821-5>
- GOLDBERG Matthew, van der LINDEN Sander, MAIBACH Edward and LEISEROWITZ Anthony, 2019, Discussing global warming leads to greater acceptance of climate science.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(30), 14804–14805.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1906589116>

GRIMM Nancy, FAETH Stanley, GOLUBIEWSKI Nancy, REDMAN Charles, WU Jianguo, BAI Xuemei, BRIGGS John M, 2008, Global change and the ecology of cities. *Science*, Volume 319 numéro 5864, 756-760.

GROSE Margaret, 2014, Gaps and futures in working between ecology and design for constructed ecologies. *Landscape and Urban Planning*, Volume 132, 69–78.

GUIDIGAN Meminvegni Landry Gildas, AZIHOU Fortuné, IDOHOU Rodrigue, OKHIMAMHE Appolinia Amiosino, FANDOHAN Adandé. Belarmain, SINSIN Brice and ADET Lucie, 2018, Modelling the current and future distribution of *Kigelia africana* under climate change in Benin, West Africa. *Modeling Earth Systems and Environment*, Volume 4 numéro 3, 1225–1238.

HABEL Jan Christian, TEUCHER Mike, GROS Patrick, SCHMITT Thomas and ULRICH Werner, 2021, Land use and climate change affects butterfly diversity across northern Austria. *Landscape Ecology*, Volume 36 numéro 6, 1741–1754. <https://doi.org/10.1007/s10980-021-01242-6>

HOUGH Michael, 1984, *City form and natural process: Towards an urban vernacular*. New York: Van Nostrand Reinhold.

IDOHOU Rodrigue, PETERSON Townsend., ASSOGBADJO Achille Ephrem, VIHOTOGBE Romaric Laurent, PADONOU Elie. and GLÈLÈ KAKAÏ Romain, 2017, Identification of potential areas for wild palm cultivation in Republic of Benin through remote sensing and ecological niche modeling. *Genetics Resources and Crop Evolution*, Volume 64, 1383-1393.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2013). *Climate Change 2013: The Physical Science Basis*. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.

ILER Amy, CARADONNA Paul, FORREST Jessica and POST Eric, 2021, Demographic consequences of phenological shifts in response to climate change. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, Volume 52 numéro 1, 221-245.

ELITH Jane, GRAHAM Catherine, ANDERSON Robert, DUDÍK Miroslav, FERRIER Simon, GUI SAN Antoine, HIJMANS Robert John, HUETTMANN Falk, LEATHWICK John Richard, LEHMANN Andreas, LI Jing, LOHMANN Lucia, LOISELLE Bette, MANION Glenn, MORITZ Craig, NAKAMURA Masahiro, NAKAZAWA Yukio, OVERTON John Michael Martin, PETERSON Townsend, PHILLIPS Steven, RICHARDSON Karen, SCACHETTI-PEREIRA Renato, SCHAPIRE Robert, SOBERÓN Jorge, WILLIAMS Stephen, WISZ Morgane, ZIMMERMANN Niklaus E, 2006, Novel methods improve prediction of species distributions from occurrence data. *Ecography*, Volume 29, 129–151.

JARIĆ Ivan, LENNOX Robert, KALINKAT Gregor, CVIJANOVIĆ Gorčin and RADINGER Johannes, 2019, Susceptibility of European freshwater fish to climate change: species profiling based on life-history and environmental characteristics. *Glob Chang Biol*. Volume 25, 448–58.
<https://doi.org/10.1111/gcb.14518>

Klaus Valentin and Kiehl Kathrin, 2021, A conceptual framework for urban ecological restoration and rehabilitation. *Basic and Applied Ecology*, Volume 52, 82–94.
<https://doi.org/10.1016/j.baae.2021.02.010>

- LI De-Zhu and PRITCHARD Hugh, 2009, The science and economics of ex situ plant conservation. *Trends in Plant Science*, Volume 14 numéro 11, 614–621
- MAXWELL Sean, FULLER Richard, BROOKS Thomas and WATSON James, 2016, Biodiversity: the ravages of guns, nets and bulldozers. *Nature*, Volume 536 numéro 7615, 143–145. <https://doi.org/10.1038/536143a>
- MACARTHUR Robert Helmer and WILSON Edward Osborne, 1967, The Theory of Island Biogeography. Princeton, NJ: *Princeton University Press*.
- MARANZ Steven, 2009 Tree mortality in the African Sahel indicates an anthropogenic ecosystem displaced by climate change. *Journal of Biogeography*, Volume 36 numéro 6, 1181–1193. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2008.02081.x>
- MEFFIN Rebecca, MILLER Alison, HULME Philip and DUNCAN Richard, 2010, Biodiversity research: Experimental introduction of the alien plant *Hieracium lepidulum* reveals no significant impact on montane plant communities in New Zealand. *Diversity and Distributions*, Volume 16 numéro 5, 804–815. <https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2010.00684.x>.
- MORENO-AMAT Elena, MATEO Rubén, NIETO-LUGILDE Diego, MORUETA-HOLME Naia, SVENNING Jens-Christian and GARCÍA-AMORENA Ignacio, 2015, Impact of model complexity on cross-temporal transferability in Maxent species distribution models: An assessment using paleobotanical data. *Ecological Modelling*, Volume 312, 308–317. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2015.05.035>
- MOUSSA Issa, MOROU Boureima, DIOUF Aliou and OUMANI Abdoul Aziz, 2022, Modélisation de la distribution de *Boscia senegalensis* (Pers.) Lam. ex-Poir pour sa conservation au Niger, *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, Volume 16 numéro 5, 2053–2069.
- Noss Reed, 1993, Wildlife corridors : In SMITH Daniel and HELLMUND Paul (Eds.), *Ecology of greenways* (pp. 43–98). Minneapolis, MN: *University of Minnesota Press*.
- PACIFICI Michela, FODEN Wendy, VISCONTI Piero, WATSON James, Butchart, STUART Butchart, KOVACS Kit, SCHEFFERS Brett, Hole David, MARTIN Tara, AKÇAKAYA Resit, CORLETT Richard, HUNTLEY Brian, BICKFORD David, CARR Jamie, HOFFMANN Ary, MIDGLEY Guy, PEARCE-KELLY Paul, PEARSON Richard, WILLIAMS Stephen, WILLIS Stephen, YOUNG Bruce and RONDININI Carlo, 2015, Assessing species vulnerability to climate change. *Nature Climate Change*, Volume 5 numéro 3, 215–224. <https://doi.org/10.1038/nclimate2448>
- PHILLIPS Steven, ANDERSON Robert and SCHAPIRE Robert, 2006, Maximum entropy modeling of species geographic distributions, *Ecological Modelling*, 190(3–4), 231–259. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2005.03.026>
- PHILLIPS Steven, ANDERSON Robert, DUDÍK Miroslav, SCHAPIRE, Robert and BLAIR Mary, 2017, Opening the black box: an open-source release of Maxent. *Ecography*, Volume 40 numéro 7, 887–893. <https://doi.org/10.1111/ecog.03049>
- PLATTS Philip, OMENY Peter and MARCHANT Rob, 2015, AFRICLIM: high-resolution climate projections for ecological applications in Africa. *African Journal of Ecology*, Volume 53 numéro 1, 103–108. <https://doi.org/10.1111/aje.12180>

PICKETT Steward Thomas Allen, CADENASSO Mary Lynn, GROVE Morgan, BOONE Christopher, GROFFMAN Peter, IRWIN Elena, KAUSHAL Sujay, MARSHALL Victoria, McGRATH Brian Patrick and NILON Charles , 2011, Urban ecological systems: Scientific foundations and a decade of progress. *Journal of Environmental Management*, Volume 92, 331–362.

SCHIMEL David, 2013, Climate and Ecosystems. Princeton: *Princeton University Press*. <https://doi.org/10.1515/9781400846030>

STOCKER Thomas, QIN Dahe, PLATTNER Gian-Kasper, TIGNOR Melinda, ALLEN Simon, BOSCHUNG Judith, NAUELS Alexander, XIA Yu, BEX Valérie and MIDGLEY Peter (Eds.), 2013, Climate Change 2013 : The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, *Cambridge University Press*.

SUKOPP Herbert and WERNER Peter, 1982, Nature in cities: A report and review of studies and experiments concerning ecology, wildlife, and nature conservation in urban and suburban areas. Strasbourg: *Council of Europe*.

SWETS John, 1988, Measuring the accuracy of diagnostic systems. *Science*, Volume 240 numéro 4857, 1285–1293.

TOFFA Yessia, IDOHOU Rodrigue, and FANDOHAN Adandé Belarmain, 2022, Modélisation de la distribution des espèces en Afrique: état de l'art et perspectives. *Physio-Géo. Géographie physique et environnement*, no Volume 17, p. 43-65.

URBAN Mark, 2015, Accelerating extinction risk from climate change. *Science*, Volume 348 numéro 6234, 571–573. <https://doi.org/10.1126/science.aaa4984>

WANG Dong, XU Pei-Yuan, AN Bo-Wen and GUO Qui-Ping, 2024. Urban green infrastructure: Bridging biodiversity conservation and sustainable urban development through adaptive management approach. *Frontiers in Ecology and Evolution*, Volume 12, 1440477. <https://doi.org/10.3389/fevo.2024.1440477>.

WARREN Dan and SEIFERT Stephanie, 2011, Ecological niche modeling in Maxent: the importance of model complexity and the performance of model selection criteria. *Ecological Applications*, Volume 21 numéro 2, 335–342. <https://doi.org/10.1890/10-1171.1>

WISZ Mary, HIJMANS Robert, LI Jian, PETERSON Townsend, GRAHAM Catherine, GUIBAN Antoine and NCEAS Predicting Species Distributions Working Group, 2008, Effects of sample size on the performance of species distribution models. *Diversity and Distributions*, Volume 14 numéro 5, 763–773. <https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2008.00482.x>

WOUYOU Hyacinthe Gbètoyénonmon, LOKONON Bruno Enagnon, IDOHOU Rodrigue, ZOSSOU-AKETE Alban Gandonou, ASSOGBADJO Achille Ephrem and GLÈLÈ KAKAÏ Romain, 2022, Prédicating the potential impacts of climate change on the endangered *Caesalpinia bonduc* (L.) Roxb in Benin (West Africa). *Heliyon*, Volume 8 numéro 3.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durables des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOGOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie a karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77